

IKKILAMCHI POLIVINILXLORID ASOSIDA KOMPLEKS HOSIL QILUVCHI SORBENTLAR SINTEZI

¹Umbarov Ibrohim Amonovich, ²Qobilova Malika Qudrat qizi, ³Yodgorov
Ravshan Abdimalik O'g'li, ⁴Berdiyeva Dildora Yo'ldosh qizi

¹Analitik kimyo kafedrası, dotsent. Termiz davlat universiteti

²Noorganik kimyo kimyo kafedrası, magistranti. Termiz davlat universiteti

³Noorganik kimyo kimyo kafedrası, o'qituvchisi. Termiz davlat universiteti
Kimyo fakulteti talabasi. Termiz davlat universiteti

malikaqobilova353@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ishning maqsadi ikkilamchi polivinilxlorid asosida tarkibida azot va oltingugurt bo'lgan organik birikmalar bilan modifikatsiyalash asosida sorbentlar olish texnologiyasini ishlab chiqishdan iborat. Hozirgi vaqtda dunyoda suvni tozalashda qo'llaniladigan ion almashinuvchi materiallar turlarining ko'pligi ion almashinish jarayonlari yordamida oqova suvlarni kimyoviy ifloslantiruvchi moddalar, jumladan, zaharli metall ionlaridan samarali tozalash imkonini beradill. Sintez qilingan kompleks hosil qiluvchi sorbent Infraqizil spektrometr asbobi yordamida tegishli analiz natjalari olindi.

Kalit so'zlar. Infraqizil spektrometr, Polivinilxlorid, gidrazinsulfat, dimetilformamid, PVX-GS sorbenti, Cu²⁺ ioni.

СИНТЕЗ КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИХ СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА

Целью данной работы является разработка технологии получения сорбентов на основе вторичного поливинилхлорида, модифицированного органическими соединениями, содержащими азот и серу. В настоящее время большое количество видов ионообменных материалов, используемых при очистке воды в мире, позволяет эффективно очищать сточные воды от химических загрязнителей, в том числе ионов токсичных металлов, с помощью ионообменных процессов. Синтезированный комплексобразующий сорбент анализировали с помощью инфракрасного спектрометра.

Ключевые слова. Инфракрасный спектрометр, поливинилхлорид, гидразинсульфат, диметилформаид, сорбент ПВХ-ГС, ион Cu²⁺.

SYNTHESIS OF COMPLEX-FORMING SORBENTS BASED ON SECONDARY POLYVINYL CHLORIDE

The purpose of this work is to develop a technology for obtaining sorbents based on secondary polyvinyl chloride modified with organic compounds containing nitrogen and sulfur. Currently, the large number of types of ion exchange materials used in water purification in the world allows effective purification of wastewater from chemical pollutants, including toxic metal ions, with the help of ion exchange processes. The synthesized complex-forming sorbent was analyzed with the help of an infrared spectrometer.

Key words: Infrared spectrometer, Polyvinyl chloride, hydrazine sulfate, dimethylformamide, PVC-GS sorbent, Cu^{2+} ion.

KIRISH

Tadqiqotning ob'ekti sifatida ikkilamchi polivinilxlorid, diammin sulfat kislotasi, metal ionlarini saqlovchi eritmalar olingan. Polivinilxloridni gidrazinsulfat bilan modifikatsiyalash asosida ion almashinuvchi va kompleks hosil qiluvchi sorbentlar olingan va sanoat ahamiyatiga ega bo'lgan mahsulot o'zining samaradorligi va boshqa ion almashinuvchi smolalardan ustunlik tomonini ko'rsatdi. Olingan kompleks hosil qiluvchi sorbent IQ –spektrlari “IR Traser-100” (SHIMADZU SORR., Yaponiya, 2017) spektrometrida qayd etildi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Hozirgi kunda polimerlarni kimyoviy modifikatsiyalash orqali maxsus hususiyatli donador sorbentlarni sintez qilish zamonaviy kimyoning turli sohalarida keng qo'llanilayotgan sohalardan biri hisoblanadi [1; 10-18 - b.].

Dunyo miqyosida polivinilxloridni reaksiyon faol birikmalar bilan modifikatsiyalab kompleks hosil qiluvchi sorbentlar olish texnologiyasi keng qo'llanilmoqda. Polivinilxlorid asosida olingan sorbentlar avtomobilsozlik, yuqori bosim va temperaturada ishlaydigan katta va kichik diametrli quvurlar, korroziyaga qarshi va dekorativ qoplamali materiallar, tibbiyot, farmakologiya, oziq-ovqat, yengil sanoat kabi ko'plab sohalarda qo'llanilib kelmoqda. [2; 18-26-b.]

Polimerlarni sintez qilishda ikkita usul ustun turadi: birinchisi-polikondensatlanish mexanizmi bilan, ikkinchisi-polimerlanish mexanizmi bilan. Polikondensatlanish yo'li bilan polimer olish kamida uchta bosqichni o'z ichiga oladi: [3; 189-197-b.]

Yangi ekstraksiyon xromatografik sorbentlarni ishlab chiqish bir qator analitik, texnologik va tibbiy vazifalarni hal etishda dolzarb hisoblanadi. Shu maqsadda, polimer tashuvchilarga impregnirlangan sorbentlarga katta e'tibor qaratilmoqda [4; 351-b.]

TAJRIBAVIY QISM

Polivinilxlorid va gidrazinsulfat asosida kompleks hosil qiluvchi sorbenti sintezi: Qaytar sovutkich va avtomatik aralashtirgich o'rnatilgan uch og'izli kolbaga 3

g polivinilxloridning 15 ml dimetilformamidagi eritmasi solindi va unga 60 °C da qizdirib va aralashtirib turgan holda,4 gr gidrazin sulfat qo‘shildi. So‘ngra harorat 120-130 °C gacha oshirildi va shu haroratda 1,5-2 soat aralashtirilgandan so‘ng qattiq massa hosil bo‘ldi. Hosil bo‘lgan qattiq massa chinni kosachaga solinib, quritish shkafida 55-60 °C haroratda 5 soat davomida quritildi. Quritilgan polimer maydalandi va quyi molekulyar moddalardan dastlab KOH ning suvdagi 5 % li eritmasi, keyin esa, fenolftalein indikatorini bo‘yicha neytral reaksiya berguncha distillangan suv bilan yuvildi va havoda quritildi. Gelsimon oq rangli modda olindi.

Polivinilxlorid va gidrazinsulfat asosida olingan PVX-GS sorbentining tahlili.

Sorbentlarning tuzilishini identifikatsiya qilish uchun IQ-spektrlari olindi [5; 331-b]. polivinilxlorid va gidrazinsulfat asosida olingan kompleks hosil qiluvchi sorbentning IQ-spektri.(1-rasm)

1-rasm. PVX-GS markali sorbentning IQ-spektri.

Olingan sorbentning IQ-spektr tahlillaridan ma‘lum bo‘ldiki olingan kompleks hosil qiluvchi sorbentning IQ-spektrida metil guruhining assimmetrik valent tebranishi $\nu_{as}(CH_3)$ 2912 sm^{-1} da, $R_2CH=CHR$ guruhlarining simmetrik $\nu_s (R_2CH=CHR)$ 1672 sm^{-1} , amino guruhining simmetrik valent tebranishi $\nu_s (-NH_2)$ 1504 sm^{-1} , metilen guruhi ($-CH_2$) ning assimmetrik valent tebranishi $\nu_{as}(CH_2)$ 1435 sm^{-1} da, sulfo guruhining assimmetrik valent tebranishi 1332 sm^{-1} , $R-SO-Cl$ guruhlarining simmetrik va assimmetrik tebranishi 1136 sm^{-1} sohalarda aniqlandi.

Shuningdek, PVX-GS markali sorbentning Cu metalli bilan hosil qilgan kompleks birikmasi ham IQ-spektrometrda analiz qilindi. (2-rasm)

2-rasm. PVX-GS markali sorbentning Cu ioni bilan hosil qilgan birikmasining IQ-spektri.

Olingan kompleks birikmaning IQ-spektr tahlillaridan ma'lum bo'ldiki, olingan kompleks hosil qiluvchi sorbentning IQ-spektrida metil guruhining assimmetrik valent tebranishi $\nu(\text{CH}_3)$ 3263 va 2882 cm^{-1} da, metin (C-H) guruhining valent tebranishi $\nu(\text{C-H})$ 3122 cm^{-1} , (CH) guruhining valent tebranishi $\nu(\text{CH})$ 2665 cm^{-1} , Imino guruhining valent tebranishi $\nu(\text{NH})$ 1629 cm^{-1} , $-\text{CO}_2$ guruhining valent tebranishi 1560 cm^{-1} , (NO) guruhning $\nu_{\text{as}}(\text{NO})$ $\nu_{\text{s}}(\text{NO})$ $\text{R}_2\text{CH}=\text{CHR}$ guruhlarining simmetrik $\nu_{\text{s}}(\text{R}_2\text{CH}=\text{CHR})$ simmetrik va assimmetrik valent tebranishi 1508 cm^{-1} , $\text{HRC}=\text{CH}_2$ guruhning deformatsion tebranishi $\delta_{\text{s}}(\text{HRC}=\text{CH}_2)$ 1427 cm^{-1} , gidroperoksiguruhning valent tebranishi $\nu(-\text{O}-\text{O})$ 1338 cm^{-1} , R_2SO_2 guruhining assimmetrik valent tebranishi 1145 cm^{-1} , $-\text{C}-\text{O}-\text{C}$ guruhning simmetrik valent tebranishi $\nu_{\text{s}}(-\text{C}-\text{O}-\text{C})$ 1026 cm^{-1} N-Cu bog'ining valent tebranishlari esa $\nu(\text{O}-\text{Cu})$ 632 cm^{-1} da aniqlandi [6; 295-b].

XULOSA

Polivinilxloridni gidrazinsulfat bilan modifikatsiya qilish yo'li bilan sintez qilingan sorbentning IQ spektr natijalarini polivinilxloridning IQ-spektri bilan solishtirilganda ham spektrlarda farq qiluvchi tebranish chastotalari mavjudligi yangi sorbent olinganligidan dalolat beradi. Bundan tashqari, sorbentga yutilga mis yoki boshqa o'g'ir metall ionlari miqdorini EDX-8100 Rentgen-floureseans spektri tahlilidan foydalanib ham aniqlashimiz mumkin [7].

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Юсупова Н.М., Гафурова Д.А., Мухамедиев М.Г. Синтез и свойства новых анионитов на основе поливинилхлорида // Узб. хим. Журнал. – 2019, – №1, – С.10-18.

2. Клемпнер Д., Сенджаревич В. Полимерные пены и технологии вспенивания // - СПб.: Профессия, – 2009. – 600 с.
3. Краев И.Д. Попков О.В., Сорокин А.Е., Юрков Г.Ю. Перспективы – использования кремнийорганических полимеров при создании современных материалов и покрытий различных назначений // Труды ВИАМ: электронный научный журнал. – 2017. – № 12. – С. 189-197.
4. Коваленко О.В., Баулин В.Е., Усолкин А.Н., Баулин Д.В., Цивадзе А.Ю. Фосфорилподанды - перспективные компоненты экстракционно - хроматографических сорбентов для концентрирования, разделения и выделения радионуклидов // Тезисы докладов Всероссийской научной конференции “Успехи синтеза и комплексообразования” с международным участием, посвященной Международному году химии, Москва, 18-22 апреля, – 2011, – С. 351.
5. Юнусов Т.К., Зайнутдинов У.Н., Утениязов К.У., Салихов Ш.И. Кимёда физикавий усуллар. Учебн. пособ. –Ташкент: Университет. – 2007. –331 с.
6. Бозоров Л.У., Тўраев Х.Х., Эшкараев С.Ч. Диэтиламинни поливинилхлорид билан ҳосил қилган сорбентларининг таҳлили. “Ўзбекистонда табиий бирикмалар кимёсининг ривожига ва келажагига” илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. 27 май 2021 йил. Тошкент-2021. 295-б.
7. Kasimov Sh.A., Yodgorov R.A., Abul Monsur Showkot Hossain, Tursunov Kh.B Determination of sorption capacity of sorbent based on silica gel. Science and innovation// International scientific journal volume 2 issue 11 november 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10230330>